

**TIJORAT BANKLARIDA RISK MENEJMENT AMALIYOTIGA TA'SIR
ETUVCHI KO'RSATKICHLAR TAHLILI****Ne'matullayeva Muxlisa Nasrullo qizi**

O'zbekiston Respublikasi Bank va Moliya akademiyasi tinglovchisi

Telefon raqam: (+99890)7610881

Annotatsiya: Ushbu maqolaning maqsadi tijorat banklarida risklarni boshqarishni rivojlantirish tendentsiyalarini va samarali boshqarish yo'llarini tahlil qilishdan iborat. Risklarni boshqarish bank sektorida muhim ro'l o'ynaydi, chunki u banklarga risklarni samarali boshqarish va yo'qotishlarni minimallashtirish imkonini beradi. Maqolada tijorat banklarida risklarni boshqarish tizimini rivojlantirishning asosiy jihatlari, xususan, yangi texnologiyalardan foydalanish, risklarni baholash va boshqarishda innovatsion yondashuvlar, shuningdek, tartibga solish muhitidagi o'zgarishlar muhokama qilinadi.

Kalit so'zlar: risk, risk-menejment, likvidlilik, rentabellik, sof foyda, kapital yetarliligi.

**ANALYSIS OF INDICATORS AFFECTING RISK MANAGEMENT
PRACTICE IN COMMERCIAL BANKS****Nematullayeva Mukhlisa Nasrullo qizi-**

Student of the Academy of Banking and Finance

of the Republic of Uzbekistan

Abstract: The purpose of this article is to analyze the trends in the development of risk management in commercial banks and ways of effective management. Risk management plays an important role in the banking sector, as it enables banks to effectively manage risks and minimize losses. The article discusses the main aspects

of the development of the risk management system in commercial banks, in particular, the use of new technologies, innovative approaches to risk assessment and management, as well as changes in the regulatory environment.

Key words: risk, risk management, liquidity, profitability, net profit, capital adequacy.

Kirish: Tijorat banklari ijtimoiy-iqtisodiy taraqqiyot tayanchi bo‘lgan moliya sanoatining asosiy tarkibiy qismlaridan biri bo‘lib, tijorat banklarining o‘zgarmas vazifasi doimiy ravishda riskni o‘lchash, qabul qilish va boshqarishdan iborat. Mamlakatda va xorijda tijorat banklari faoliyati davomida samarali risklarni boshqarish nafaqat tijorat banklarining asosiy raqobatbardoshligi va oqilona boshqaruvining muhim kafolati, balki tijorat banklari qiymatini maksimal darajada oshirishning yagona yo‘li hisoblanadi. Shu bois, odamlarning tijorat banklarida tavakkalchilikning ahamiyatini anglash kuchayishi bilan tijorat banklarida ichki va tashqi risklar muammosini boshqarishni kuchaytirishga yondashuv qizg‘in munozaralarga sabab bo‘lmoqda.

Banklar faoliyatini nazorat qiluvchi organlar banklardan moliyaviy barqarorlikni ta‘minlash va har bir mijozning manfaatini himoya qilish maqsadida kuchli risklarni boshqarish mexanizmini talab qiladi. Keltirilgan talablarga rioya etmagan banklar jarimaga tortilish ehtimolligiga ham olib kelishi mumkin. Bundan tashqari mijozlarning ishonchini mustahkamlash va uzoq muddatli muvaffaqiyatni saqlab qolish hozirda banklarning oldidagi dolzarb masalalardan biri hisoblanadi.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR TAHLILI: Mamlakatimizning bir qancha olimlari aynan ushbu tijorat banklarida risk menejmentning ahamiyati va ularni samarali tashkil etish to‘g‘risida ilmiy izlanishlar olib borganlar. Aynan ushbu olimlardan biri G.A.Abdullayeva o‘z ilmiy ishlarida bank risklariga quyidagicha ta‘rif bergan, “Bank amaliyotida risk har doim ham kutilmagan hodisa emas. Bank faoliyatining barcha turi risk bilan bog‘liq. Bank shu faoliyat turi yoki operatsiya riskli ekanligini bilib turib, ushbu operatsiyani amalga oshirishga qaror qabul qiladi yoki

amalga oshiradi va u barcha hollarda shu operatsiya natijasida yuqori daromad olishni rejalashtiradi [2].

A.A.Azlarovning ta'kidlashicha, bank menejmentining asosiy masalalaridan yana biri bu kredit tashkilotlari faoliyatini tashkil qilish hisoblanadi. Banklarda menejmentni tashkil etishda mutaxassislariga funksional taqsimlashda bir qancha tartib qoidalarni yaratish maqsadga muvofiq bo'ladi. Banklar faoliyatini boshqarishda quyidagi 3 ta eng muhim maqsadlarni amalga oshirishi lozim:

- yuqori samaradorlikka erishish;
- yetarli darajada likvidlilikni saqlash;
- bank barqarorligi va xavfsizligini ta'minlashni keltirib o'tgan [3].

M.A.Akbarov o'z ilmiy maqolasida tijorat banklarining moliyaviy barqarorligini ta'minlovchi eng muhim ko'rsatkich bu – likvidlilikdir deb ta'kidlab o'tgan. Pandemiya davrida va iqtisodiyotda harakatsizlik yuzaga kelishi tijorat banklarining likvidliligini ta'minlash va uni saqlab qolish bank operatsiyalarining riskliligini yanada oshiradi, bu esa inqirozga olib kelishi mumkin. Bank likvidlili bo'yicha risklarning ortishiga ta'sir etuvchi bir qancha omillar borki, ushbu omillar bank likvidlili bo'yicha risklarni doimiy ravishda kuzatib borishni talab etadi. O'z navbatida banklarning likvidlili va daromadlili o'zaro teskari mutanosiblikda bo'lishini ham keltirib o'tgan.[4]

P.A.Smelov operatsion riskga quyidagicha ta'rif bergan “ operatsion risk, bank sektoriga katta zarar yetkazadigan, axborot ba'zasi va tahlil qilishda tizimli yondashuv to'liq ishlab chiqilmagan riskning o'ziga xos turi hisoblanadi”. Uning fikricha, banklar duch keladigan xavflar orasida operatsion risklar o'ziga xos xususiyatlari, tahlilga tizimli yondashuvning yo'qligi va batafsilroq o'rganishni talab qiluvchi identifikatsiya mezonlarining yo'qligi sababli alohida guruhni tashkil etadi [5].

A.A.Labov bank riskini bank faoliyatiga xos bo'lgan yo'qotishlar ehtimoli, shuningdek, ichki faoliyatlar bilan bog'liq bo'lgan noqulay hodisalar sababli uning likvidlili yomonlashishiga olib keladigan bir nechta harakatlar jamlanmasi deb tasvirlaydi. Bugungi kunda banklar kabi moliya institutlari turli xil xavflarga duch

kelishi mumkin va shu sababli risklarni qanday qilib to‘g‘ri tasniflash ancha murakkab masala hisoblanadi[6].

Kredit tavakkalchiligidan kelib chiqadigan yo‘qotishlar ko‘lami va darajasi boshqalarga qaraganda yuqoriroq hisoblanadi. Bu esa banklarning nosozliklari sabablaridan biridir. Tijorat banklarining kredit yo‘qotishlarini minimallashtirish uchun kredit risklarini boshqarishning samarali tizimini ishlab chiqishi zarur. Samarali tizimni tashkil qilish uchun har bir bank kredit risklarini boshqarish tizimini shakllantirishi va doimiy nazoratni takomillashtirishi lozim.

Ushbu adabiyotlar sharhi tijorat banklarida risklarni boshqarish bo‘yicha mavjud tadqiqotlarni har tomonlama ko‘rib chiqish, asosiy tushunchalar, metodologiyalar va tavakkalchiliklarni boshqarishda banklar duch keladigan muammolarni ko‘rsatishga qaratilgan.

METODOLOGIYA: Ushbu tadqiqot davomida tijorat banklarida risk menejment amaliyotining ahamiyati hamda ularning rivojlanishiga ta’sir etuvchi banklarning muhim ko‘rsatkichlarini tahlil qilish bilan birga mavzuga doir adabiyotlarga tayangan holda mantiqiy fikrlash, tizimli yondashuv usullaridan keng foydalanildi. Shu bilan birga O‘zbekiston tijorat banklarida risk-menejmentga ta’sir etuvchi muhim ko‘rsatkichlarining o‘zgarish dinamikasi tahlil qilib, sharxlar berib o‘tildi.

TAHLIL VA NATIJALAR: Bank tizimi rivojlanib borgani sari risk-menejmentni to‘g‘ri tashkil etish hamda rivojlantirishga talab ortib boradi. Tijorat banklari faoliyatida risklarni boshqarishning o‘rni yuqori hisoblanadi. Bunga sabab ushbu amaliyot bankning moliyaviy barqarorligini, uning mijozlari hamda aksiyadorlari manfaatlarini himoya qilish bilan uzviy bog‘liq hisoblanadi.

Xususan bugungi kunda, Yurtboshimiz tomonidan ushbu sohaga alohida e’tibor qaratilib, islohotlar o‘tkazilmoqda. Bunga misol qilib, O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining “2020-2025–yillarga mo‘ljallangan O‘zbekiston Respublikasining bank tizimini isloh qilish strategiyasi to‘g‘risida”gi farmonini keltirishimiz mumkin. Ushbu strategiya bank tizimini rivojlantirishning maqsadlari, vazifalari va ustuvor

sohalarini, bank tizimini transformatsiya va isloh qilish yoʻnalishlarini, xorijiy mamlakatlarning moliya sektorini transformatsiya qilish tajribasi asosida va moliyaviy sohadagi jahon tendensiyalarini hisobga olgan holda ehtimoliy yechimlarni izlash yoʻllarini belgilaydi[1].

Risk-menejment amaliyotiga taʼsir qiluvchi muhim omillarni 2022-2023 – yillardagi oʻzgarish dinamikasini jami tijorat banklari misolida tahlil qilamiz(1-rasm). Shuni ham taʼkidlab oʻtish kerakki, tijorat banklarining kapital rentabellik darajasining yuqori boʻlishi ularga risk-menejment amaliyotini samarali tashkil etishga yordam beradi. Chizmaga eʼtibor qaratsak, 2022-yil fevral oyida kapital rentabellik koʻrsatkichi sezilarli oshganida guvoh boʻlishimiz mumkin. 2022-yil yanvar oyi holatiga koʻra ushbu koʻrsatkich 6.1 % ni tashki etgan boʻlsa, fevral oyiga kelib 13.2 % ni tashkil etgan. Bugungi kunga kelib kapital rentabellik koʻrsatkichi bir maromda oshib hamda kamayib bormoqda. 2023-yilning iyul oyi holatiga koʻra ushbu koʻrsatkich 14.7 % ni tashkil etgan. Bu esa 2022-yil yanvar oyidagiga nisbatan kapital rentabellik koʻrsatkichi 8.6 % ga oʻsganini anglatadi.

1-rasm. Tijorat banklarida 2022-2023 –yillar oraligʻida ROA va ROE koʻrsatkichlari dinamikasi. (% da)

Manba: Statistik ma'lumotlar asosida muallif tomonidan tayyorlandi.

Muammoli kreditlarning ko'payishi bankning moliyaviy faoliyatiga ham ta'sir qilishi mumkin. Katta hajmdagi muammoli kreditlar bank qoplashi kerak bo'lgan yo'qotishlarning oshishiga olib kelishi mumkin. Bu tashkilotning rentabelligi va moliyaviy barqarorligini pasaytirishi mumkin.

2-rasm. Tijorat banklarida muammoli kreditlarning 2020-2023 – yillarda o'zgarish dinamikasi.

Manba: Statistik ma'lumotlar asosida muallif tomonidan tayyorlandi.

Umuman olganda, kredit riski bank yoki boshqa moliya institutida muammoli kreditlar darajasini belgilovchi muhim omil hisoblanadi. Kredit tavakkalchiligini pasaytirish, masalan, qattiqroq kreditlash mezonlari yoki kredit monitoringini yaxshilash orqali, ishlaymaydigan kreditlarni kamaytirish va tashkilotning moliyaviy mustahkamligini oshirishga yordam beradi.

XULOSA VA TAKLIFLAR: Xulosa o'rnida shuni aytishimiz mumkinki, tijorat banklarida risklarni boshqarishga ta'sir etuvchi ko'rsatkichlar bank tizimining barqarorligi ta'minlashda muhim o'rin tutadi. Ular banklarga duch kelishi mumkin bo'lgan xavflarni aniqlash va baholash va ularni boshqarish strategiyasini ishlab chiqish imkonini beradi. Likvidlik va aktivlar sifati ham muhim ko'rsatkichlardir.

Yuqori darajadagi likvidlilik bankka o'z moliyaviy majburiyatlarini tez va xavfsiz bajarishga imkon beradi va aktivlarning yuqori sifati yo'qotishlarga olib keladigan muammoli aktivlarning minimal mavjudligini kafolatlaydi. Risklarni boshqarish samaradorligi ko'rsatkichi ham muhim rol o'ynaydi. Bu bankning risklarni boshqarish samaradorligini va uning risklarni boshqarish bo'yicha to'g'ri qaror qabul qilish qobiliyatini aks ettiradi.

Nihoyat, muhim ko'rsatkichlar bank portfelidagi aktivlarning tarmoqlanish darajasi va diversifikatsiyasi hisoblanadi. Aktivlarning yanada xilma-xil va muvozanatli portfeli konsentratsiya xavfini kamaytiradi va bankning umumiy moliyaviy quvvatini oshiradi. Umuman olganda, ushbu ko'rsatkichlar tahlili tijorat bankining moliyaviy barqarorligi va riskliligini baholash imkonini beradi, bu esa risklarni boshqarish sohasida qarorlar qabul qilishda va rivojlantirishda muhim vosita hisoblanadi.

Risklarni boshqarish uchun yangi texnologiyalar va vositalarni ishlab chiqish va joriy etish. Sun'iy intellekt, blokcheyn va boshqa zamonaviy texnologiyalardan foydalanish tijorat banklarida risklarni boshqarish jarayonlarini sezilarli darajada yaxshilashi mumkin.

Manba va foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati.

1. PF-5992 (2020) O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 5992 - sonli Farmoni, "2020-2025–yillarga mo'ljallangan O'zbekiston Respublikasining bank tizimini isloh qilish strategiyasi to'g'risida" 2020-yil 12-may.
2. Abdullayeva. G. A. (2022), "Methods of assesmentand risk assessment of economic security of banks in Uzbekistan", " Journal of Hunan University" Vol 19.
3. Azlarova.A.A, Abduraxmanova.M.M (2019), "Bank marketing va menejmenti" fanidan o'quv qo'llanma, Toshkent, 52-bet.
4. Akbarov.M.A (2022), "Tijorat banklarida likvidlilik riskini boshqarishni takomillashtirish", "Экономика и социум" №10(101) -1.

5. Smelov.P.A (2018), “Operational risk management in a commercial banks”, “International journal of engineering and technology” №7(4.36).
6. Labov A.A (2020), “Риск-менеджмент в коммерческом банке”, Научный вестник № 2.